

3. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підруч. Київ : Грамота, 2012. 504 с.
4. Сиротюк В. Д. Фізика. 10 клас. Рівень стандарт. Генеза, Київ 2018. 256 с.

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF INTERSUBJECT CONNECTIONS IN THE TEACHING OF IT IN A PROFESSIONAL SCHOOL

T. Dubovik, N. Olefirenko

Abstract. The article is devoted to the implementation of interdisciplinary connections in the teaching of informatics for students of a specialized school. The specifics of studying informatics in a specialized school are highlighted. The peculiarities of the implementation of interdisciplinary connections in the teaching of informatics for high school students have been determined and characterized. Examples of tasks of interdisciplinary content that can be implemented in school education are given.

Keywords: interdisciplinary connections; Informatics; peculiarities of implementation of interdisciplinary connections; specialized school.

УДК 378 : 004

Жукова Анна

здобувач третього рівня вищої освіти педагогічного факультету
Львівський національний університет імені Івана Франка;
заступник директора з виховної роботи
Львівський коледж транспортної інфраструктури
<https://orcid.org/0000-0002-7292-1605>

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація. У статті розглядається застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування лідерської компетенції студентів закладів фахової передвищої освіти. Вказано, що

в умовах сьогодення інформаційно-комунікаційні технології є невід'ємною частиною сучасної освіти в Україні. Досліджено, що вони відіграють вагомую роль у процесі формування лідерської компетенції студентів, адже сприяють у розкритті й розвитку їх творчого і лідерського потенціалу, розвивають критичне мислення, формують навички самостійної діяльності, самопрезентації тощо. Окрім того, виявлено, що інформаційно-комунікаційні технології сприяють розвитку особистісного потенціалу студентів, розвиваючи у них впевненість, самодисципліну, відповідальність, перспективність бачення, готовність до постійного саморозвитку й самовдосконалення та готовність йти на ризик і приймати відповідальні рішення.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології; сучасна освіта; лідерство; лідерська компетенція студентів; заклади фахової передвищої освіти.

Постановка проблеми. З огляду на швидку зміну соціального середовища, постійне оновлення вимог до особистості у різноманітних сферах життєдіяльності, створення та розширення інформаційного простору на основі комп'ютерних мереж й інформаційних технологій, перед сучасною системою освіти ставиться принципово нове завдання, що полягає у підготовці конкурентоздатних фахівців-лідерів, які готові до безперервного професійного розвитку, самовдосконалення, не бояться брати на себе відповідальність, приймати рішення та успішно здійснювати вплив на інших людей. Таке ж завдання стоїть сьогодні й перед закладами фахової передвищої освіти, де однією із ключових компетенцій фахівців виступає лідерська компетенція. А тому, актуальною є проблема пошуку сучасних засобів, методів та способів формування лідерської компетенції студентів закладів фахової передвищої освіти. Одними із найефективніших та найсучасніших методів є інформаційно-комунікаційні технології, які, на наш погляд, володіють великим потенціалом для розвитку лідерської компетенції студентів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування лідерської компетенції студентів закладів фахової передвищої освіти віддзеркалена у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників, зокрема, Р. Танненбаума, П. Друкера, В. Врума, Ф. Фідлера, М. Мескона, В. Гончарова, О. Дубравської, Б. Паригіна, Л. Уманського,

Т. Савицької, С. Калашнікової та ін. Питанням використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти займалися такі науковці як Д. Брунер, Б. Блум, П. Гусак, О. Пошетун, А. Нісімчук, І. Дичківська, О. Пехота та багато інших. Попри значну зацікавленість науковців у проблемі використання інформаційно-комунікаційних технологій у сучасній системі освіти, аналіз наукової літератури засвідчив, що вони зосереджують увагу головним чином на особливостях застосування цих технологій у школі та вищих навчальних закладах, оминаючи заклади фахової передвищої освіти. Окрім того, у науковій літературі відсутні дослідження, присвячені розгляду інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування лідерської компетенції студентів закладів фахової передвищої освіти, що й зумовило вибір нами цієї теми для дослідження.

Метою статті є розгляд й обґрунтування особливостей застосування та потенційних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування лідерської компетенції студентів закладів фахової передвищої освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах мета професійної освіти полягає у підготовці фахівців із добре розвиненими компетентностями, серед яких важливою є лідерська компетенція. Лише майбутні спеціалісти з добре розвиненою лідерською компетенцією можуть вважатися конкурентоспроможними на ринку праці, цілеспрямованими, відповідальними, спроможними ефективно працювати за спеціальністю на рівні міжнародних стандартів та готовими до постійного професійного розвитку та самовдосконалення [4].

Насамперед зауважимо, що у рамках цього дослідження ми вважаємо, що лідерська компетенція студентів закладів фахової передвищої освіти являє собою здатність студентів помічати ознаки змін та передбачати тенденції, які виникатимуть у найближчому майбутньому, вміння швидко реагувати на ці зміни й проявляти гнучкість з метою пристосування до нових умов середовища. Інакше кажучи, лідерська компетенція є вміннями, знаннями та поведінковими компетенціями за допомогою яких людина здатна ефективно

виконувати функції лідера. Окрім того, лідерська компетенція – це сукупність особистісних характеристик людини та її професійних здібностей, які за певних зовнішніх та внутрішніх умов забезпечують її вплив на результати роботи інших людей, які їй підпорядковуються [3, с. 45].

Лідерська компетенція, на наше глибоке переконання, є важливою для професійного зростання та становлення молодих фахівців, а тому під час навчання у закладах фахової передвищої освіти слід звертати особливу увагу на її формування. Варто наголошувати студентам на необхідності постійного саморозвитку й самовдосконалення, розвивати в них бажання досягти професійного успіху й оптимального результату, а головне – забезпечувати такі умови, що сприятимуть розкриттю у студентів їх лідерського потенціалу, а також організувати навчальний і виховний процес таким чином, щоб гарантувати формування у них лідерської компетенції.

Для того, щоб реалізувати все вищезазначене на практиці, потрібно застосовувати сучасні методи, прийоми, способи й технології, які відповідають усім вимогам та є ефективними для формування у студентів закладів фахової передвищої освіти лідерської компетенції. Одними із таких технологій є інформаційно-комунікаційні технології або ІКТ. Вони являють собою засоби, що пов'язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою та управлінням інформації. Як зазначають О. Готько та О. Чайковська, цей широко вживаний термін вміщує технології, які застосовуються для спілкування та роботи з інформацією [1, с. 131].

На думку дослідниць, завдяки інтерактивності, інтенсифікації процесу навчання та зворотному зв'язку, які забезпечують інформаційно-комунікаційні технології, їх застосовують у різноманітних галузях людської діяльності, перш за все у тих, що пов'язані з освітою й професійною підготовкою [1, с. 131].

За умов інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій із традиційними підходами створюються сприятливі умови, на нашу думку, для розвитку лідерської компетенції студентів. Адже, ці технології дають змогу реалізувати на практиці таку модель навчального процесу, яка дає змогу розкрити й розвинути лідерський і

творчий потенціал студентів, активізувати їх пізнавальні процеси, розвивати їх критичне мислення тощо. Окрім того, використання інформаційно-комунікаційних технологій сприяє ефективності розвиваючого навчання, зокрема, формуванню навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності, навичок самопрезентації, соціальних, комунікаційних та організаційних навичок, а також ініціативності, відповідальності, самодисципліни, впевненості, відповідальності, перспективності бачення й готовності йти на ризик.

І. Ю. Хомишин зазначає, що застосування в освітній практиці інформаційних технологій дає змогу реалізувати принцип безперервної освіти та перейти від банального «заучування» інформації до компетентного підходу підготовки фахівців, які будуть спроможні у сучасних умовах розв'язувати наявні проблеми [5]. А це, на нашу думку, є важливим в умовах сьогодення, коли наявна потреба у фахівцях, які не просто володіють хорошими знаннями та професійними вміннями, а є амбітними, прагнуть до досягнення великих результатів, націлені на позитивний результат і реалізацію власних важливих ініціатив, з розвиненими лідерськими якостями та можливостями.

Слід наголосити, що інформаційно-комунікаційні технології мають великі можливості для особистісного розвитку людини, розкриття її лідерського потенціалу, вони здатні мотивувати студентів та сприяють формуванню у них вмінь відстоювати та аргументувати свою думку, мати власну позицію, що є міцним підґрунтям для розвитку їх лідерських якостей та лідерської компетенції.

Окрім того, важливу роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології у виховній роботі зі студентами закладів фахової передвищої освіти, вони дозволяють оптимізувати виховний процес, залучити до нього студентів як суб'єктів освітнього простору, розвивати самостійність, творчість та творче мислення, генерувати нові ідеї, розвивають ініціативу та творчий пошук [2].

Однак потрібно пам'ятати, що ефективність застосування інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку лідерської компетенції у закладах фахової передвищої освіти великою мірою залежить від чіткого уявлення про місце, яке вони повинні займати у навчально-виховному процесі. Не можна не відзначити важливість

інших механізмів і засобів навчальної та виховної роботи, адже за великим рахунком інформаційно-комунікаційні технології виступають тільки засобом, який повинен бути одним з інших чисельних методів, форм, способів і технологій, які теж повинні мати місце у навчальному й виховному процесі будь-якого закладу фахової передвищої освіти для того, щоб здійснювати ефективне формування лідерської компетенції.

Висновки. Отже, у результаті проведеного дослідження можемо прийти до висновку, що інформаційно-комунікаційні технології відіграють важливу роль у процесі формування лідерської компетенції студентів закладів фахової передвищої освіти. Адже, їх використання у навчальному та виховному процесі створюють передумови для формування у студентів лідерського потенціалу, лідерських якостей та здібностей, розвитку у них творчого й аналітичного мислення, розкриття їх лідерського потенціалу, мотивують їх до самовдосконалення та саморозвитку, а також сприяють формуванню вмінь студентів відстоювати та аргументувати свою думку й мати власну позицію, що створює міцне підґрунтя для формування лідерської компетенції. Перспективи подальших розвідок полягають у дослідженні ролі інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку лідерських якостей та навичок студентів закладів фахової передвищої освіти.

Список використаних джерел

1. Готько О., Чайковська О. Інформаційно-комунікаційні технології – як сучасний засіб навчання в освіті. *Молодь і ринок*. 2015. №4 (123).
2. Гуро К.В. Використання сучасних ІКТ у виховному процесі. *Modern science, practice, society*. 2020. №1. С. 274-277.
3. Лебідь Н. Розвиток лідерських компетенцій викладачів у системі підвищення кваліфікації (на досвіді Київського університету імені Бориса Грінченка). *Університети і лідерство*. 2016. № 3. С. 45-57.
4. Савицька Т.В., Іотова І.Н., Маджар Н.М. Особливості формування особистості лідера в студентському колективі. URL: http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/13658/1/Savicka_Osoblivosti_formuvannya.pdf
5. Хомишин І. Ю. Сучасні інформаційні технології в освіті. URL: <http://aphd.ua/publication-157/>

ICT IN MODERN EDUCATION IN THE PROCESS OF FORMING LEADERSHIP COMPETENCE OF STUDENTS IN PRELIMINARY EDUCATION INSTITUTIONS

A. Zhukova

Abstract. The article considers the use of information and communication technologies in the process of forming the leadership competence of students of professional preliminary education institutions. It is stated that in today's conditions information and communication technologies are an integral part of modern education in Ukraine. It has been studied that they play an important role in the process of forming students' leadership competence, as they contribute to the discovery and development of their creative and leadership potential, develop critical thinking, develop skills of independent activity, self-presentation and more. In addition, it was found that information and communication technologies contribute to the development of personal potential of students, developing their confidence, self-discipline, responsibility, vision, willingness to continuous self-development and self-improvement and willingness to take risks and make responsible decisions.

Keywords: information and communication technologies; modern education; leadership; leadership competence of students; professional preliminary education institutions.

УДК 681.31

Захаров Владислав

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Гайдусь Андрій

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0001-8414-5765>

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

Анотація. На сьогоднішній день неможливо уявити навчання без використання ІТ-технологій, смартфонів та комп'ютерів. Сучасного учня рідко може зацікавити звичайна друкована книга, оскільки вже